

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
<i>Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna</i>	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEXANIZMLARI	152
<i>Alikulov Samar Abdurashidovich</i>	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
<i>Karimova Shaxnoza Uktamovna</i>	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
<i>Ruziyeva Barno Yadgarovna</i>	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA TO'LOV XIZMATLARINI RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	168
<i>Maxmudov Boburbek Axmedjan o'g'li</i>	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
<i>Ташпулатов Дильмурад Рустамович</i>	
MAJBURIY IJRO HARAkatLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
<i>Matmuratova Nasiba Azatovna</i>	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
<i>Pulatov Abdulla</i>	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
<i>Nazarov Aziz Avazovich</i>	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
<i>Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна</i>	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
<i>Omonova Nafisa Qahramon qizi</i>	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
<i>Ahrorova Asila</i>	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
<i>Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna</i>	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
<i>Tursunov Rasul Tairovich</i>	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
<i>Эргашева Феруза Насруллаевна</i>	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
<i>Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna</i>	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
<i>Musadjanova Nargiza Abdvoxid qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
<i>Saodat Sadriddinova</i>	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
<i>Saida Xabibullayeva</i>	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН..... 247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Исматиллаева Роза Тухтамуратовна
магистрант факультета Мировая экономика
Университет мировой экономики и дипломатии

Научный руководитель:
Тураева Сурия Тельмановна
доцент кафедры Международная экономика
Университет мировой экономики и дипломатии

Аннотация. В работе анализируется действующая система налогообложения туристической деятельности в Узбекистане с точки зрения её соответствия целям «зелёной» экономики. На основе анализа Постановления Кабинета Министров № 475 выявлено, что текущая модель туристского сбора не создаёт достаточных стимулов для снижения экологической нагрузки. В качестве решения предлагается трансформация сбора через механизм earmarking (целевое закрепление) бюджетных средств, а также введение дифференцированных ставок для экологически сертифицированных гостиниц.

Ключевые слова: туристский сбор, зелёная экономика, фискальная политика, экологические налоги, устойчивый туризм, инфраструктура.

Annotatsiya. Mazkur ishda O'zbekistonda turizm faoliyatiga qo'llanilayotgan amaldagi soliqqa tortish tizimi "yashil iqtisodiyot" maqsadlariga muvofiqi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Vazirlar Mahkamasining 475-son qarori asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud turistik yig'im modeli ekologik yuklamani kamaytirish uchun yetarli rag'batlarni yaratmaydi. Muammo yechimi sifatida yig'imni byudjet mablag'larini maqsadli yo'naltirish (earmarking) mexanizmi orqali transformatsiya qilish hamda ekologik sertifikatga ega mehmonxonalar uchun differensial stavkalarni joriy etish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: turistik yig'im, yashil iqtisodiyot, fiskal siyosat, ekologik soliqlar, barqaror turizm, infratuzilma.

Abstract. This paper analyzes the current system of taxation of tourism activities in Uzbekistan in terms of its compliance with the goals of the green economy. Based on the analysis of Resolution No. 475 of the Cabinet of Ministers, it is revealed that the current tourist tax model does not provide sufficient incentives to reduce environmental pressure. As a solution, the transformation of the tax is proposed through the earmarking mechanism of budget funds, as well as the introduction of differentiated rates for environmentally certified hotels.

Key words: tourist tax, green economy, fiscal policy, environmental taxes, sustainable tourism, infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Туристическая отрасль Узбекистана переживает этап беспрецедентного роста. Стратегические цели, обозначенные государством, направлены на кратное увеличение турпотока, и статистика подтверждает, что эти планы реализуются с опережением. Согласно предварительным данным Агентство статистики Республики Узбекистан, только за 2025 год Узбекистан с туристическими целями посетили 11,7 миллиона иностранных граждан [1]. Это внушительная цифра, которая свидетельствует о высоком интересе к нашему региону.

Однако за этими позитивными экономическими отчётами скрывается проблема, которая исследована недостаточно, а именно инфраструктурный разрыв. Приток почти 12 миллионов человек

неизбежно создаёт огромную нагрузку на базовые ресурсы — водоснабжение, энергетику и систему управления отходами. Специфика отрасли такова, что турист потребляет ресурсы гораздо интенсивнее местного жителя. По разным данным, гость в отеле расходует от 300 до 800 литров воды в сутки, тогда как потребление домохозяйства значительно ниже. В условиях засушливого климата и дефицита водных ресурсов в исторических центрах (Бухара, Хива, Самарканд) это создаёт давление на городские сети, которые зачастую не были рассчитаны на такую эксплуатацию.

Парадокс ситуации заключается в разрыве между стратегическими целями и реальными финансовыми механизмами. С одной стороны, существует Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зелёную экономику», где определена необходимость повышения энергоэффективности и рационального природопользования [2]. С другой стороны, фискальные инструменты, регулирующие отрасль туризма, остаются неактуальными и не различают экологичный и неэкологичный бизнес.

Цель данной работы — предложить механизм трансформации действующего туристического сбора. Мы рассмотрим, как превратить его из чисто фискального инструмента в действенный рычаг экологической политики, который обеспечит местные власти средствами на поддержание чистоты, а владельцев отелей — стимулом внедрять «зелёные» технологии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Государства всё чаще обращаются к экологическим налогам. Правда, на первых этапах местные администрации обычно боятся вводить или повышать сборы из-за угрозы потерять туристов. Однако исследования доказывают, что эта угроза преувеличена. Фахардо и соавторы, оценивая рекреационную ценность природных парков, выяснили, что потребительский излишек посетителей довольно высок: люди вполне готовы платить больше текущих тарифов, если видят, что деньги идут на реальное улучшение инфраструктуры [8]. Эту же мысль развивают Ванг и Джи. На примере китайского региона Хулун-Буир они доказали, что именно туристы могут стать главным источником формирования природоохранных фондов без какого-либо ущерба для туристического потока [12].

Однако существует одно условие — целевое распределение средств, или так называемый принцип earmarking. Изучая дестинации массового туризма в испанской Андалусии, Карденас-Гарсия с коллегами пришли к однозначному выводу: приезжие согласны на дополнительные налоги исключительно при условии их стопроцентной прозрачности [7]. Полученные дополнительные средства не должны уходить в общий бюджет. Данные из Вьетнама подтверждают эту тенденцию. Во время опроса в бухте Халонг почти 90% респондентов поддержали идею создания целевого экологического фонда. Примечательно, что внутренние туристы оказались даже более щедрыми, чем иностранцы, чувствуя личную ответственность за сохранение природы своей страны [9].

Мало просто собрать деньги, нужно ещё ими грамотно распорядиться, чтобы не спровоцировать конфликт с местным бизнесом. Интересный механизм описывают фон Зальтца и Киттингер, анализируя опыт мексиканского Канкуна [11]. Там собранными «зелёными сборами» управляет не чиновник-единоличник, а специальный общественный совет. В него входят отельеры, экологи и юристы. Такой подход обеспечивает прозрачность и снимает напряжение между частным сектором и государством.

Остаётся открытым вопрос о том, как стимулировать сами гостиницы экономить воду и энергию. Просто штрафовать их неэффективно. Математическая модель Штакельберга, применённая к экологическому регулированию, показывает, что первый шаг должно сделать государство [6]. Власть обязана создать бизнесу такие финансовые рамки, при которых внедрять зелёные технологии будет банально выгодно. Отличный инструмент для этого — экосертификация. Анализируя международную программу «Голубой флаг», Рен подчёркивает эффективность метода «кнута и пряника» [10]. Соответствие экологическим стандартам ведёт к налоговым послаблениям и лояльности клиентов.

В Узбекистане система действует иначе. Текущий туристический сбор (согласно Постановлению Кабмина № 475) выполняет сугубо фискальную функцию. Средства расходуются преимущественно на маркетинг национального турпродукта. При этом отель, инвестировавший в солнечные панели и переработку воды, платит ту же налоговую ставку, что и гостиница с устаревшими ресурсозатратными технологиями.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологический фундамент работы базируется на сочетании системного анализа институциональной среды и сравнительно-правового метода. В качестве ключевого инструментария используется дедуктивный анализ нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, в частности разбор Постановления Кабинета Министров № 475 и Закона «О туризме» через призму их соответствия долгосрочным приоритетам «зелёной» трансформации.

Теоретический базис исследования опирается на концепцию *earmarking* (целевого окрашивания) и принцип «загрязнитель платит». Для обоснования предлагаемых реформ применяется сравнительный метод: сопоставление отечественной фискальной практики с международным опытом внедрения экологических налогов и «зелёных» сборов в дестинациях с высокой туристической нагрузкой (на примере Мальдив, Испании, Вьетнама).

Исследование структурировано по принципу перехода от количественной оценки инфраструктурного разрыва, вызванного дисбалансом между темпами роста турпотока и состоянием коммунальных сетей, к качественному моделированию фискальных стимулов. Использование теоретических оснований модели Штакельберга позволило обосновать необходимость первичного толчка со стороны государства для запуска процессов экологической модернизации в туристическом секторе. Итоговые предложения сформированы на основе синтеза экологических критериев (водосбережение, энергоэффективность, управление отходами) и механизмов их интеграции в цифровую систему учёта туристического сбора.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для понимания проблемы необходимо разобрать, как именно сегодня государство взимает плату с туристического потока. Основным платежом является «туристский (гостиничный) сбор», порядок взимания которого регулируется Постановлением Кабинета Министров РУз № 475 от 25.08.2022 года [3].

Изучение Приложения № 3 к данному документу («Положение о порядке взимания сбора») позволяет выявить два критических недостатка действующей системы.

Первый недостаток. Согласно статье 12 Закона Республики Узбекистан «О туризме», средства внебюджетного фонда формируются в том числе и за счёт туристского сбора, однако направления их использования строго ограничены. Закон определяет лишь две ключевые цели расходования: «поддержка развития сферы туризма» и «продвижение туристских продуктов и национального знака отличия» [4].

Такая формулировка юридически закрепляет приоритет маркетинга (реклама, выставки, бренд) над устойчивым развитием. В тексте Закона отсутствует требование о целевом направлении части собранных средств на восстановление природного капитала или модернизацию коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, утилизация отходов), которая принимает на себя основную нагрузку от турпотока. Получается замкнутый круг: туристы платят сбор, эти деньги идут на рекламу, чтобы привлечь ещё больше туристов, а нагрузка на канализацию и мусорные полигоны растёт.

Второй недостаток. Наиболее показательным является анализ ставок сбора, утверждённых в Приложении № 3 к Постановлению Кабинета Министров № 475. Размер платежа варьируется от 2% до 15% от базовой расчётной величины (БРВ). Однако критерии этой дифференциации вызывают вопросы с точки зрения устойчивого развития. Ставка зависит исключительно от двух факторов [3]:

1. Тип средства размещения (гостиница, хостел, санаторий, юртовый лагерь).
2. Масштаб бизнеса (количество номеров: до 10, от 11 до 40, свыше 40).

Например, крупная гостиница (более 40 номеров) платит максимальную ставку — 15% БРВ за каждого гостя. Маленький семейный отель — 5% БРВ. Эта логика основана на доходности бизнеса, но полностью игнорирует экологический след. Система не делает различий между отелем, который установил солнечные панели, систему рециркуляции «серой» воды и сортирует мусор, и отелем такого же размера, который отапливается углём и сливает неочищенные стоки. Для обоих объектов фискальная нагрузка одинакова. Следовательно, у предпринимателя нет экономического мотива инвестировать в дорогие «зелёные» технологии.

Таким образом, действующий механизм туристического сбора выполняет фискальную функцию, но не способствует переходу к «зелёной» экономике.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для решения выявленных проблем предлагается реформировать механизм туристического сбора, перейдя от «плоской» шкалы к дифференцированной модели с целевым использованием средств.

Предлагаемая реформа включает в себя два взаимосвязанных элемента:

А) Внедрение принципа *earmarking* (целевое окрашивание). Необходимо законодательно закрепить норму, согласно которой часть средств, поступающих от туристического сбора в каждом регионе, не направляется в республиканский фонд, а остаётся на специальных счетах хокимиятов. Эти средства должны иметь статус «защищённых статей» и расходоваться исключительно на экологическую инфраструктуру:

- модернизацию городских очистных сооружений (канализации);
- организацию раздельного сбора мусора в туристических зонах;
- озеленение территорий для компенсации углеродного следа.

Такой подход создаст прямую финансовую заинтересованность местных властей в развитии туризма, так как турист перестанет быть только нагрузкой на сети, а станет источником средств на их ремонт. В качестве успешного примера целевого налогообложения можно привести опыт Мальдивской Республики, где с 2016 года введён «зелёный налог». Согласно данным Maldives Inland Revenue Authority (MIRA), средства от этого сбора направляются исключительно в фонд защиты окружающей среды для финансирования систем водоснабжения и канализации [5].

Б) Дифференциация ставок: принцип «эко-бонус». Предлагается скорректировать таблицу ставок сбора (Приложение № 3 к Постановлению Кабинета Министров № 475), внедрив понижающие коэффициенты для экологически ответственного бизнеса. Например, сейчас отель на 50 номеров платит 15% БРВ за гостя; предлагается ввести следующую градацию:

- базовая ставка: 15% БРВ (для стандартных объектов);
- льготная ставка: 5–10% (для объектов, имеющих признанный экологический сертификат).

В качестве основания для льготы может выступать международный сертификат (например, Green Key) или национальный стандарт — знак «Yashil belgi». Внедрение национального стандарта особенно важно для поддержки малого и среднего бизнеса, которому дорогие международные аудиты могут быть недоступны. Технически это реализуется добавлением соответствующего поля в систему E-mehmon: при наличии верифицированного сертификата система автоматически выставляет отелю счёт по сниженной ставке.

Для получения льготы отель должен подтвердить соответствие трём критериям:

1. Наличие водосберегающего оборудования.
2. Использование возобновляемых источников энергии (солнечные панели) минимум для 30% потребления.
3. Наличие договора на раздельный вывоз отходов.

Экономический эффект. Такая мера создаст мощный рыночный стимул. Владельцу отеля станет выгодно один раз инвестировать в солнечные панели, чтобы затем годами платить сниженный налог. Турист, в свою очередь, будет видеть, что его деньги идут на сохранение природы Узбекистана, что повысит имидж страны.

Переход Узбекистана к «зелёной» экономике невозможен только за счёт административных мер; необходимы работающие рыночные механизмы. Проведённый анализ показал, что действующая система туристического сбора, базирующаяся на нормах Постановления Кабинета Министров № 475 и Закона «О туризме», выполняет лишь фискальную функцию, игнорируя задачи устойчивого развития.

Реформа сбора, основанная на распределении доходов в пользу местных бюджетов для решения экологических задач и введении налоговых стимулов (снижение ставки с 15% до 7–10%) для обладателей знака «Yashil belgi», позволит решить стратегическую трилемму:

1. Обеспечить постоянный приток инвестиций в изношенную коммунальную инфраструктуру.
2. Снизить нагрузку на водные ресурсы за счёт массового внедрения водосберегающих технологий бизнесом.
3. Реализовать на практике принцип справедливости: тот, кто больше загрязняет, платит больше.

В условиях, когда поток туристов в Узбекистан превысил 11 миллионов человек, внедрение этих мер является критически необходимым шагом для того, чтобы туристический бум стал драйвером устойчивого развития, а не экологическим вызовом.

Список использованной литературы

1. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. 2025 йилда Ўзбекистонга 11,7 миллион нафар турист келган. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/66310-2025-jiilda-zbekistonga-11-7-million-nafar-turist-kelgan-3>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от 04.10.2019 г. «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» экономики на период 2019–2030 годов». <https://lex.uz/docs/4539506>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 475 от 25.08.2022 г. «О мерах по организации деятельности Комитета по туризму Республики Узбекистан» (Приложение № 3). <https://lex.uz/ru/docs/6176104?ONDATE=17.03.2026&action=compare>
4. Закон Республики Узбекистан № ЗПУ-549 от 18.07.2019 г. «О туризме» (статья 12). <https://lex.uz/docs/4428101>
5. Maldives Inland Revenue Authority (MIRA). What is Green Tax? — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.mira.gov.mv/Pages/View/whatisgreentax> (дата обращения: 27.01.2026).
6. Bimonte, G., et al. (2023). Government eco-innovation incentives in a recycling system: A Stackelberg-type model. Business Strategy and the Environment.

7. Cárdenas-García, P. J., Pulido-Fernández, J. I., et al. (2022). Tourist taxation as a sustainability financing mechanism for mass tourism destinations. *International Journal of Tourism Research*.
8. Fajardo, A. R., Sajise, A. J. U., Predo, C. D., de Luna, C. C., Diona II, D. L. Z., & Pulhin, J. M. (2022). Estimating the recreational value and setting entrance fees during early development of ecotourism sites: The case of Bataan Natural Park. *Philippine Journal of Science*, 151(4), 1477–1490.
9. Nguyen, T. H. T., Nguyen, T. H. H., Trang, B. T. T., Nguyen, B. N., Doan, T. Q., & Hoang, T. H. (2026). Economic valuation of tourism's environmental impacts at Ha Long Bay: Implications for entrance fee policy and sustainable tourism management. *Civil and Environmental Engineering*.
10. Ren, S. FEE & Education and Training for Sustainable Tourism. In: *Proceedings of the 2022 6th International Seminar on Education, Management and Social Sciences (ISEMSS 2022)*.
11. von Saltza, E., & Kittinger, J. N. (2022). Financing conservation at scale via visitor green fees. *Frontiers in Ecology and Evolution*.
12. Wang, P., & Ji, Y. (2023). Tourists' willingness to pay conservation fees: The case of Hulunbair Grassland, China. *Journal of Resources and Ecology*, 14(3), 656–666.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
